

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 814-820
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14492895>

Masuknya Agama Islam Pada Masa Awal di Indonesia

Risdayanti¹, Bahaking Rama², Syamsudin³

¹Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: risdayanti121201@gmail.com¹, bahaking.rama@yahoo.co.id²

Abstrak

Artikel jurnal ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait teori masuknya agama Islam di Indonesia, lembaga pendidikan Islam pada masa awal di Aceh Darussalam dan Tokoh-Tokoh pendidikan Islam pada masa awal di Aceh. Penelitian ini sepenuhnya bersifat kepustakaan (*library research*) data di peroleh dari berbagai literatur Buku fisik dan elektronik. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Ada sejumlah teori yang membicarakan mengenai asal-muasal Islam yang berkembang di Nusantara, yaitu: Teori Gujarat/India, Tori Mekkah, Teori Persia, dan Teori Cina. 2) Diyakini bahwa bentuk ajaran pada masa awal pendidikan Islam di Aceh adalah bentuk Halaka atau Zawiya dan terdiri dari santri atau disebut juga aneuk dayah dan Teungku atau pengajar kemudian Metode pengajaran awal berupa hafalan, kemudian berkembang menjadi diskusi dan debat. Lembaga pendidikan terdiri dari Meunasah, Rangkang, Dayah, Dayah Teungku Chik dan Jamiah Baitur Rahman. 3) tokoh pendidikan Islam yang berpengaruh pada masa awal pendidikan Islam di Aceh diantaranya, Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdur Rauf al-Singkili.

Kata Kunci: *Teori Masuknya Islam, Lembaga Pendidikan Islam Masa Awal di Aceh, Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam*

Abstract

This journal article aims to collect data and information related to the theory of the entry of Islam into Indonesia, Islamic educational institutions in the early days in Aceh Darussalam and Islamic educational figures in the early days in Aceh. This research is entirely library research, data is obtained from various physical and electronic book literature. The results of this study indicate that: 1) There are a number of theories that discuss the origins of Islam that developed in the archipelago, namely: Gujarat / India Theory, Meccan Tori, Persian Theory, and Chinese Theory. 2) It is believed that the form of teaching in the early days of Islamic education in Aceh was the form of Halaka or Zawiya and consisted of students or also called aneuk dayah and Teungku or teachers then the initial teaching method was memorization, then developed into discussion and debate. Educational institutions consist of Meunasah, Rangkang, Dayah, Dayah Teungku Chik and Jamiah Baitur Rahman. 3) Islamic education figures who were influential in the early days of Islamic education in Aceh included Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, and Abdur Rauf al-Singkili.

Keywords: *Theory of the Entry of Islam, Early Islamic Education Institutions in Aceh, Islamic Education Figures*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia . Sebelum agama Islam berkembang di Indonesia, orang Indonesia telah menganut beberapa agama lain. Beberapa negara di Tanah Melayu pernah menjadi bagian dari Indonesia sebelum agama Hindu, Budha, dan Islam masuk. Negara-negara ini dikenal sebagai Nusantara pada saat itu. Negara-negara ini termasuk Singapura, Malaysia, Brunei, dan Pattani, yang sekarang menjadi Thailand Selatan.

Tepatnya abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, saudagar dan mubalig Islam dari Arab yang berlayar ke Asia Timur melalui Selat Malaka singgah di Aceh di pesisir utara Sumatera. Tujuan dari persinggahan itu itu adalah untuk menyebarkan Islam sekaligus meningkatkan bekal yang mulai mengurangi dan kebutuhan dasar lainnya. Penyebaran agama Islam yang kemudian membumi di Indonesia melalui proses yang sangat panjang.

Perjuangan panjang para pembawa Islam menghasilkan penduduk mayoritas muslim Indonesia saat ini. Mereka menyebarkan Islam dengan menggunakan pendekatan enam saluran islamisasi yaitu: ,

yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, politik, pendidikan, dan seni, untuk menyebarkan Islam. Komunitas muslim muncul seiring berjalannya waktu. Mula-mula dengan pembentukan pribadi muslim sebagai hasil dari upaya para pembawa Islam. Kemudian, komunitas Muslim mendirikan kerajaan Islam. Tercatatlah berdasarkan sejarah banyak jumlah kerajaan Islam di Nusantara, seperti Perlak, Pasai, Aceh Darussalam, dan Demak.

Pada awalnya, agama Islam menyebar di Aceh melalui jalur pendirian dengan menggunakan rumah ibadah, sebelum akhirnya menyebar hingga ke istana kerajaan. Setelah agama Islam masuk ke kerajaan, para pendakwah mendirikan lembaga pendidikan khusus yang disebut dayah, atau zawiya dalam bahasa Arab. Artikel ini akan membahas teori masuknya Islam di Indonesia serta perkembangan pendidikan Islam di Aceh pada masa awalnya, termasuk tokoh dan lembaganya. Harapannya adalah makalah ini akan mengumpulkan pendapat dan mengemukakan tentang teori masuknya Islam di Nusantara serta peran para da'i dalam mengembangkan pendidikan Islam pada masa awalnya.

METODE

Artikel ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 1) Mengumpulkan bahan pustaka dengan mencari informasi atau data empiris dari buku-buku, jurnal resmi, dan dokumen lain yang mendukung penelitian; 2) Meneliti bahan pustaka; 3) Membuat catatan tentang bahan pustaka dan publikasi lainnya; dan 4) Menerbitkan laporan jurnal berdasarkan review temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Masuknya Agama Islam di Indonesia

Masuknya agama Islam ke nusantara adalah proses yang berevolusi, lambat, dan sangat beragam¹. Sejauh menyangkut kedatangan Islam di Nusantara, terjadi perdebatan panjang dan perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Perdebatan itu menurut. Menurut Azyumardi Azra, tiga masalah utama menjadi fokus diskusi: asal-usul Islam yang berkembang di Nusantara, para pembawa dan pendakwah Islam, dan kapan Islam benar-benar tiba di Nusantara². Ada sejumlah teori yang membicarakan mengenai asal-muasal Islam yang berkembang di Nusantara:

1. Teori Gujarat

Peletak dasar teori ini pertama dikemukakan oleh Pijnepel (1872 M) yang menafsirkan catatan perjalanan Sulaiman, Marcopolo dan Ibn Batutah. Teori ini mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara bukan berasal dari Persia atau Arabia, melainkan dari orang-orang Arab yang telah bermigrasi dan menetap di wilayah India dan kemudian membawanya ke Nusantara. Teori ini dikemudian hari mendapat dukungan dari Snouck Hurgronje yang mendasarkan dengan alasan-alasan berikut ini :

- a. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam ke Nusantara.
- b. Hubungan dagang antara Indonesia-India telah lama terjalin dengan baik.
- c. Ditemukannya inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera, yang memberikan bukti bahwa Sumatera dan Gujarat telah menjalin hubungan perdagangan.

Selanjutnya teori ini mendapat dukungan dari kalangan sarjana Belanda dengan penambahan pembuktian dan argumentasi, di antaranya yaitu; J.P. Moquette, Pendapat Moquette ini menguatkan argumen Snouck, dengan membuktikan Batu Nisan Sultan Malik al- Saleh, Raja dari Samudera Pasai. Batu Nisan tersebut juga kelihatan mirip dengan batu nisan lain yang ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim (1419M) di Gresik Jawa Timur yang memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan Umar ibn AlKazaruni yang terdapat di Cambai, Gujarat.

Berdasarkan contoh-contoh batu nisan ini, kemudian diambil kesimpulan bahwa batu nisan dari Gujarat bukan hanya untuk pasar lokal, tetapi juga diimpor ke kawasan lain. Salah satunya ke wilayah Nusantara. Hal inilah yang kemudian membuat Moquette juga mendukung teori Snouck bahwa Islam Indonesia tidak langsung dari Arab, tetapi dari Gujarat.

Walaupun teori ini sangat populer, akan tetapi mendapat penolakan dan memiliki kelemahan.

¹ Muhammad Basri, *Masuknya Islam Ke Nusantara*, *Khazanah : Journal of Islamic Studies* 1, No 4, 2022 hal. 72

² Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, Pekanbaru, UIN SUSKA RIAU 2014, hal. 2

Jika dilihat dari pendekatan dan metodologi, penggunaan konsep-konsep ilmu sosial terhadap sumber-sumber sejarah yang digunakan Snouck, menimbulkan kesangsian. Teori tersebut juga mengabaikan dan menolak tradisi lokal seperti tambo, hikayat atau babad yang menurut Snouck tidak lebih dari “*cerita-cerita naif*” belaka, padahal mungkin tradisi tersebut juga mengandung sebuah historis.³

2. Teori Arab / Teori Makkah

Teori Makkah merupakan teori yang muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Teori Arab atau Teori Makkah menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Islam dibawa para musafir Arab (Mesir) yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Van Leur, Anthony H. Johns, T.W Arnold, Buya Hamka, Naquib al-Attas, Keyzer, M. Yunus Jamil, dan Crawford. Teori masuknya Islam di Indonesia ini didukung beberapa 3 bukti utama, yaitu:

- a. Pada abad ke 7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam (Arab), dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina.
- b. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, dimana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Makkah. Sedangkan Gujarat/India adalah penganut mazhab Hanafi.
- c. Adanya penggunaan gelar Al Malik pada raja-raja Samudera Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir.

Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad 13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam, jadi masuknya ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya yaitu abad ke-7 dan yang berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab sendiri. Hingga kini, teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat. Kelemahannya hanya terletak pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran Bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia.⁴

3. Teori Persia

Teori Persia, dipelopori oleh P.A. Hoesin Djajadiningrat dari Indonesia. Titik pandang teori ini memiliki perbedaan dengan teori Gujarat dan Mekah mengenai masuk dan datangnya Islam di Nusantara. Islam masuk ke Indonesia menurut Hoesin Djajadiningrat berasal dari Persia abad ke-7 M. Teori ini memfokuskan tinjauannya pada sosial-kultural di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang ada kesamaan dengan di Persia⁵.

Bukti dari teori ini terdapat perkumpulan orang-orang Persia di Aceh sejak abad ke-15.

Kesamaan- kesamaan lain diantaranya;

- a. Peringatan hari Asyura yang dikenal dengan perayaan Tabut di beberapa tempat di Indonesia seperti di Sumatera Barat dan Bengkulu.
- b. Berkembangnya ajaran Syekh Siti Jenar yang memiliki kesamaan dengan ajaran Sufi al-Hallaj dari Iran, Persia. Keduanya juga sama- sama dihukum oleh penguasa setempat karena ajarannya dinilai bertentangan dengan ketauhidan Islam dan dapat membahayakan stabilitas sosial-politik.
- c. Penggunaan gelar Syah yang biasanya digunakan di Persia juga digunakan oleh raja-raja di Indonesia⁶.

Teori ini banyak mendapat kritikan ketika diadakan seminar masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia diselenggarakan di Medan tahun 1963 M. Kritik itu muncul dari Dahlan Mansur, Abu Bakar Atch, Saifuddin Zuhri, dan Hamka. Penolakan teori ini didasarkan pada alasan bahwa, bila Islam masuk abad ke-7 M. yang ketika itu kekuasaan dipimpin Khalifah Umayyah (Arab), sedangkan Persia Iran belum menduduki kepemimpinan dunia Islam. Dan masuknya Islam dalam suatu wilayah, bukankah tidak identik langsung berdirinya kekuasaan politik Islam.

³ Rahmah Ningsih, Kedatangan dan Perkembangan Islam di Indonesia, *Torun Ikmiah* 18, No. 2, 2021, hal. 214

⁴ Mariana, *Model Ajar Sejarah Indonesia*, 2020, hal. 6-7

⁵ Abd. Ghofur, Tela'ah Kritis Masuk dan Berkembangnya Islam di Nusantara, *Jurnal Ushuluddin* 17, No. 2, 2011, hal. 162-163

⁶ Rahmah Ningsih, Kedatangan dan Perkembangan Islam di Indonesia, hal. 215

4. Teori Cina

Teori Cina yang dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al Qurtuby. Menurut teori ini Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang muslim Cina, melalui jalur perdagangan pada abad ke 7-8 Masehi⁷.

Teori ini didasari pada beberapa bukti, yaitu:

- a. Fakta adanya perpindahan orang-orang muslim China dari Canton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke 879 M
- b. Adanya masjid tua berarsitektur China di Jawa
- c. Raja pertama Demak yang berasal dari keturunan China (Raden Patah)
- d. Gelar raja-raja demak yang ditulis menggunakan istilah China
- e. Catatan China yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang China⁸.

Pada hakikatnya teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia memiliki keunggulan dan keterbatasan. Tidak ada teori yang baku dan pasti. Pendapat ini disandarkan pada pendapat Azyumardi Azra “Sesungguhnya kedatangan Islam ke Indonesia datang dalam kompleksitas, yaitu tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang sama”.

Lembaga Pendidikan Islam pada Masa Awal di Aceh Darussalam

Bentuk ajaran pada masa awal islam di Aceh Darussalam saat itu adalah bentuk Halaka atau Zawiyah. halaqah digunakan sebagai sistem pendidikan Islam di Aceh kala itu dan masjid sebagai basis lembaganya. di mana orang dewasa duduk mengelilingi guru, mendengarkan ceramah dan mendiskusikan masalah. Ibnu Batutah mencatat hal ini di Samudra Pasai pada abad ke-14. Pendidikan islam di masa kerajaan Islam di Aceh terdiri dari murid atau santri atau disebut juga aneuk dayah dan Teungku atau pengajar. Murid terdiri dari dua kelompok yaitu santri kalong dan santri mukim (meudagang). Santri kalong ini tidak menetap dalam pondok, umumnya mereka yang biasanya berasal dari daerah sekitar. Sementara santri meudagang yang mukim karena berasal dari daerah yang jauh.

Terkait dengan metode pengajaran pada tingkatan awal bersifat metode hafalan. Sementara itu pada tingkatan murid yang lebih tinggi dengan metode diskusi atau debat. Metode diskusi dan debat ini sangat dianjurkan dalam aktivitas proses pembelajaran, sehingga ruang kelas menyerupai ruang seminar Materi pelajaran bertitik tolak pada kitab klasik, mulai dari yang sederhana hingga yang mendalam⁹. Adapun lembaga pendidikan islam pada masa awal di Aceh Darussalam di antaranya yaitu:

1. Meunasah

Secara epistemologi meunasah berasal dari perkataan madrasah, tempat belajar atau sekolah. Ditinjau dari segi pendidikan awal bagi anak-anak yang dapat disamakan dengan tingkatan sekolah dasar. Di tinjau dari segi pendidikan, meunasah adalah lembaga pendidikan awal bagi anak¹⁰. Meunasah yang terdapat dalam tiap-tiap kampung, di samping fungsi-fungsi yang lain, juga berfungsi sebagai sekolah (madrasah), atau setingkat Sekolah Dasar atau Ibtidaiyah di zaman sekarang. Di Meunasah, para murid diajar menulis/membaca huruf Arab, ilmu agama dalam bahasa jawi (melayu), dan juga akhlak.

Umumnya pendidikan di Meunasah berlangsung selama dua sampai sepuluh tahun dan berlangsung pada malam hari. Materi pelajaran dimulai dengan membaca al-Qur'an yang dalam bahasa Aceh disebut Beuet Qur'an. Biasanya pelajaran diawali dengan mengajarkan huruf hijaiyah, seperti yang terdapat dalam buku Qaidah Baghdadiyah, dengan metode mengeja huruf, kemudian merangkai huruf. Setelah itu diteruskan dengan membaca juz amma, sambil menghafalkan surat-surat pendek Setelah itu baru ditingkatkan kepada membaca al-Qur'an besar dengan dilengkapi tajwidnya. Disamping itu diajarkan pula pokok-pokok agama seperti rukun iman, rukun Islam dan sifat-sifat Tuhan. Selain itu diajarkan pula rukun sembahyang dan rukun puasa serta zakat. Tak ketinggalan, pelajaran menyanyi juga diajarkan, terutama nyanyian yang berhubungan dengan agama yang dalam bahasa Aceh disebut dike atau seulaweut (dari zikir atau selawat).

⁷ Fauziah Nasution, Kedatangan dan Perkembangan Islam di Indonesia, *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 11, No. 1, 2020, hal 35.

⁸ Mariana, *Model Ajar Sejarah Indonesia*, 2020, hal. 9.

⁹ Martono La Moane, dkk, Perkembangan Pendidikan Islam Masa Awal Hingga Lahirnya Kerajaan Islam di Aceh, *Lembaga, dan tokohnya, Jurnal Ilmu Pendidikan* 1 No. 1, 2023, hal. 167

¹⁰ Harlinda dkk, Pendidikan Islam Pada Masa Awal di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosialisasi* 1 No. 1, 2023, hal. 7

2. Rangkang

Rangkang adalah tempat tinggal murid, yang dibangun disekitar masjid. Tiap- tiap kampung harus ada satu meunasah. Masjid berfungsi sebagai tempat kegiatan pendidikan. Rangkang Menurut ketentuan Qanun Meukuta Alam, dalam tiap-tiap mukim harus ada satu masjid, seperti halnya ditiap-tiap kampung harus ada satu meunasah. Pada masa itu, masjid dijadikan juga pusat pendidikan (madrasah) tingkat menengah atau saat ini setingkat Sekolah Menengah Pertama atau Tsanawiyah. Banyaknya murid yang menempuh pendidikan Islam di masjid, mengharuskan dibangun rangkang, sebagai asrama di sekeliling masjid. Pada tingkatan ini murid sudah mulai belajar bahasa Arab, diajar dengan bahasa Arab dan menggunakan buku berbahasa Arab. Selain itu juga diajari ilmu-ilmu umum, seperti ilmu bumi, sejarah dan berhitung.

3. Dayah

Dayah dapat disejajarkan dengan Sekolah Menengah Atas atau Aliyah di zaman sekarang. Dayah terdapat hampir pada tiap-tiap daerah Uleebalang. Beberapa dayah berpusat di masjid, tetapi kebanyakan berdiri sendiri di luar pekarangan masjid, yang menyediakan balai utama sebagai aula. Pada tingkatan ini semua pelajaran diajarkan dalam bahasa Arab. Ilmu-ilmu yang diajar, antara lain fiqh (hukum), bahasa, Arab, tauhid, tasuwuf, akhlak, ilmu bumi, sejarah, ilmu tatanegara,ilmupasti, faraidl.

4. Dayah Teungku Chik

Di samping dayah yang disebutkan di atas, ada pula dayah yang bersifat khusus, seperti dayah khusus wanita, dayah pertanian, dayah pertukangan, dayah perniagaan dan sebagainya. Dayah tingkat yang lebih tinggi lagi disebut dayah Teungku Chik, artinya dayah guru besar. Agaknya dayah di Mesjid Baiturrahman termasuk dayah tingkat ini. Dayah Teungku Chik dapat disamakan dengan perguruan tinggi. Yang diajarkan pada Dayah Teungku Chik, antara lain fiqh (hukum), tafsir, hadis, tauhid/filsafat, akhlak/tasawuf, ilmu bumi, sejarah/tatanegara, ilmu bahasa dan sastra Arab, manthik dan ilmu bintang/falak. Pada masa kini Dayah Teungku Chik ini mungkin setara akademi¹¹.

5. Jamiah Baitur Rahman

Jamiah Baitur Rahman pada masa kini sangat representative sebagai universitas. Jamiah Baitur Rahman mempunyai beberapa, kira-kira sekarang bisa disamakan dalam istilah fakultas. Adapun daar-daar tersebut, yaitu: Darut Tafsir wal Hadis (Fakultas Ilmu Tafsir dan Hadis), Darut Thib (Fakultas Kedokteran), Darul Kimia (Fakultas Ilmu Kimia), Darut Tarikh (Fakultas Ilmu Sejarah), Darul Hisab (Fakultas Ilmu Pasti), Darus Siyasah (Fakultas Ilmu Politik), Darul Aqli (Fakultas Ilmu Akal atau mungkin juga dimaksud ilmu alam), Daruz Zira' ah (Fakultas Pertanian), Darul Ahkam (Fakultas Hukum), Darul Falsafah (Fakultas Filsafat), Darul Kalam (Fakultas Ilmu Kalam/Tauhid), Darul Wizarah (Fakultas Ilmu Pemerintahan), Darul Khasanah Baitul Mal (Fakultas Ilmu Perbendaharaan/Keuangan Negara), Darul Ardli (Fakultas Ilmu Pertambangan), Darul Nahwu, Darul Mazahib (Fakultas Ilmu Perbandingan Agama), DarulHarb (Fakultas Ilmu Peperangan).

Di kerajaan Aceh Darussalam bidang pendidikan menjadi perhatian yang besar. Selain yang sudah disebutkan di atas, Pada saat itu terdapat juga lembaga-lembaga negara yang bertugas dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan sekaligus tugasnya sebagai termaktub dalam Qanun Meukutah, meliputi:

1. Balai Seutia Hukama

Balai ini dapat disamakan dengan lembaga ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para ulama, ahli pikir dan cendikiawan untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Balai Seutia Ulama

Balai ini merupakan kantor atau distilahkan jawatan pendidikan yang bertugas menangani masalah-masalah pendidikan dan pengajaran.

3. Balai Jama'ah Himpunan Ulama

Balai ini merupakan kelompok studi tempat para ulama dan sarjana berkumpul untuk bertukar fikiran membahas persoalan pendidikan dan ilmu pendidikannya.

Saat itu Aceh merupakan sumber ilmu pengetahuan dengan sarjana-sarjananya yang terkenal di dalam dan luar negeri. Sehingga banyak orang luar datang ke Aceh untuk menuntut ilmu, bahkan

¹¹ Martono La Moane, dkk, Perkembangan Pendidikan Islam Masa Awal Hingga Lahirnya Kerajaan Islam di Aceh, Lembaga, dan tokohnya, hal. 169

ibukota Aceh Darussalam berkembang menjadi kota Internasional dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan.

Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam Masa Awal di Aceh

Masuknya Islam ke Aceh sekaligus menjadi pondasi tumbuh suburnya pendidikan dan pengejaran Islam. Terutama setelah berdiri Kerajaan Islam Pasai. Ulama-ulama di Pasai banyak membangun pesantren, seperti Teungku di Geudong, Teungku Cot Mamplam dan lain-lain. Pelajar-pelajar dari banyak daerah sengaja datang ke Pasai untuk belajar Islam.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang paling pesat terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam. Pada masa ini pendidikan Islam di Aceh mengalami masa keemasan dan menjadi Serambi Mekkah¹². Beberapa tokoh pendidikan Islam yang berpengaruh antara lain:

1. Hamzah Fansuri

Hamzah Fansuri adalah seorang ulama dan sufi besar pertama di Aceh. Beliau belajar di India, Parsia dan Arab. Beliau adalah penulis produktif yang menghasilkan karya risalah keagamaan dan juga prosa yang sarat dengan ide-ide mistis. Beliau fasih berbahasa Melayu, Jawa, Urdu, Parsia dan Arab. Beliau menguasai ilmu-ilmu fiqh, tasawuf, mantiq, sejarah, sastra, filsafat, dan lain-lain. Beliau mengajarkan ilmu-ilmunya itu pada beberapa tempat di Aceh, Barus, terutama di Banda Aceh. Pada ujung hayatnya, beliau mendirikan dayah di daerah tempat lahirnya, yaitu pada suatu kampung dekat Runding (Singkel) dan beliau dimakamkan disana.

Pendidikan Islam yang tersebar luas bukan saja melalui murid-muridnya, melainkan juga melalui karya tulisnya yang berbentuk prosa dan puisi. Karyakaryanya antara lain, Asrah al-Arifin, Zinat al-Muwahiddin, Asyrah al-Asyikin, alMuntahi, Syair Dagangm Syair si Burung Pangai, dan Syair Sidang Perahu. Tokoh ini juga telah memelopori bahasa melayu menjadi bahasa lingua franca dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara.

2. Syamsuddin As Sumatrani

Nama lengkapnya Syekh Syamsuddin bin Abdullah As Sumatrani. Ia berasal dari Samudera/Pasai. Syamsuddin as-Sumathrani berguru kepada Syekh Hamzah Fansuri. Beliau menguasai bahasa-bahasa Melayu, Jawa, Parsia dan Arab. Ilmuilmu yang beliau kuasai, antara lain fikih (hukum), tasawuf, sejarah, mantiq, tauhid, filsafat, ilmu bahasa Arab, ilmu tatanegara/politik, dan lain-lain. Berbeda dengan gurunya Syamsuddin dipercaya sebagai orang besar kerajaan Aceh Darussalam. Jasanya cukup besar dalam ilmu pengetahuan dan politik.

Ia menjadi syekh di mesjid Bait ar-Rahman dan aktif di halakah mesjid tersebut. Ia juga mendirikan dayah, di mana Abdur Rauf Singkel pernah belajar disana. Pengembangan pendidikan Islam disampaikannya melalui halakah-halakahnya dan juga melalui karya tulisnya. Tercatat tidak kurang dari 26 karya tulisnya, ada yang berbahasa Arab dan ada yang berbahasa Melayu.

3. Nuruddin Ar Raniri

Syekh Nuruddin Ar Raniri, seorang ulama, pengarang, pujangga, ahli sufi, ahli hukum, politikus dan negarawan ternama, dilahirkan di Ranir, Surat, Gujarat (India) dalam satu keluarga Quraisy. Nama lengkapnya Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid ar-Raniri al-Quraisyi asy-Safi'i.

Ar-Raniri mendapat kedudukan yang tinggi dalam kerajaan khususnya pada masa pemerintahan Sulthan Iskandar Sani dan pemerintahan Ratu Safiatuddin. Nuruddin juga dikenal sebagai Syekh di mesjid Bait ar-Rahman. Melalui halakahhalakahnya ia mengembangkan ajarannya sehingga corak tasawuf di Aceh berubah dari tasawuf falsafi ke tasawuf syar'i. Keberadaan ar-Raniri yang tidak begitu lama di Aceh membawa pengaruh yang besar bagi pembaharuan Islam selanjutnya di Nusantara Untuk menghormati jasa-jasanya namanya menjadi nama Universitas Islam Negeri di Aceh.

4. Abdur Rauf Singkel

Syekh Abdur Rauf Al Fansuri, yang lebih terkenal dengan nama julukan Syiahkuala. Seorang ulama besar Aceh yang terakhir. Ia lahir di Fansur, dibesarkan di Singkel, wilayah pantai Barat-Laut Aceh. Karena itu ia kerap disebut juga Abdur Rauf Singkel. Beliau juga berguru kepada Syekh Ahmad Qusyasyy, dan bergaul dengan ulama-ulama berasal Indonesia, antara lain Syekh Nawawy Bantan, Syekh Abdus Samad Petani dan lain-lainnya. Beliau juga belajar pada Syekh Nuruddin Ar

¹² Martono La Moane, dkk, Perkembangan Pendidikan Islam Masa Awal Hingga Lahirnya Kerajaan Islam di Aceh, Lembaga, dan tokohnya, hal. 170

Raniri. Syekh Abdur Rauf Singkel merupakan seorang ahli hukum kenamaan. Ia menguasai segala bidang ilmu hukum, di samping filsafat, mantiq, tauhid, sejarah, ilmu bumi, falak, politik dan sebagainya. Ia menggantikan Nuruddin ar-Raniri.

Dengan jabatannya ini, ia berhasil menjadikan Aceh menjadi kerajaan Islam yang kuat, dan menjadi pusat keilmuan di Asia Tenggara. Berbagai ulama dari segala penjuru datang belajar ke Aceh, diantaranya Syekh Burhanuddin dari Pariaman, Minangkabau, yang kemudian mendirikan surau, seperti rangkang Abdurrauf, dan kemudian tersebar di seluruh Minangkabau. Muridnya yang lain adalah Abdulmuhyi dari Jawa Barat, Abdul Malik bin Abdullah dari Trenggano, dan murid terdekatnya dari Aceh bernama Daud al-Jawi al-Fansuri bin Ismail bin Aqha Mustafa bin Agha Alimalrumi, yang mendirikan dayah di Aceh. Melalui murid- murid dan karya-karyanya, Abdurrauf berhasil mengembangkan ajarannya¹³.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa ada beberapa teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara, antara lain; teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Perkembangan pendidikan Islam pada masa awal di Aceh bersamaan dengan masuknya Islam di Aceh yang diperkirakan sejak awal abad ke-7 M. Adapun lembaga pendidikan yang ada di Aceh di masa awal adalah Manasah, Rangkang, Dayah. Dayah Teungku Chik dan Jamiah Baitur Rahman Yang kemudian menjadi lembaga pendidikan yang lebih modern.

Keberhasilan dan kemajuan pendidikan di masa kerajaan Islam di Aceh, tidak terlepas dari pengaruh Sultan yang berkuasa dan peran para ulama serta pujangga, baik dari luar maupun setempat, seperti peran Tokoh pendidikan Hazah Fansuri, Syamsudin As-Sumatrani, Syaeh Nuruddin A-Raniri dan Abdur Rauf Singkel, yang menghasilkan karya-karya besar sehingga menjadikan Aceh sebagai pusat pengkajian Islam.

REFERENSI

- Abd. Ghofur, Tela'ah Kritis Masuk dan Berkembangnya Islam di Nusantara, *Jurnal Ushuluddin* 17, No. 2, 2011.
- Basri, Muhammad, Masuknya Islam Ke Nusantara, *Khazanah : Journal of Islamic Studies* 1, No 4, 2022.
- Harlinda dkk, Pendidikan Islam Pada Masa Awal di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pendidikan dab sosial* 1 No. 1, 2023.
- Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, Pekanbaru, UIN SUSKA RIAU, 2014.
- La Jusu dkk., "Teori Masuknya Islam di Nusantara dan Perkembangan Pendidikan Islam Masa Awal di Aceh: Lembaga dan Tokohnya", *Syattar* 3, no 2, 2023.
- Masuknya dan Pusat Pendidikan Islam Masa Awal di Asia Tenggara", *Jurnal Kajian Keislaman* 4. no. 1, 2023.
- Moane, Martono La, dkk, Perkembangan Pendidikan Islam Masa Awal Hingga Lahirnya Kerajaan Islam di Aceh, Lembaga, dan tokohnya, *Jurnal Ilmu Pendidikan* 1 No. 1, 2023.
- Mariana, *Model Ajar Sejarah Indonesia*, 2020.
- Ningsih, Rahmah, Kedatangan dan Perkembangan Islam di Indonesia, *Torium Ikmiah Wolume* 18 No. 2, 2021.
- Nasution, Fauziah, Kedatangan dan Perkembangan Islam di Indonesia, *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 11, No. 1, 2020.
- Titi Mildawati, Sejarah Perkembangan Islam Pada Masa Awal Hingga Munculnya Kerajaan Islam di Aceh, *Vifada Journal of Education* 2, No 1, 2024.

¹³ Titi Mildawati, Sejarah Perkembangan Islam Pada Masa Awal Hingga Munculnya Kerajaan Islam di Aceh, *Vifada Journal of Education* 2, No 1, 2024, hal. 17-22